

**V.V. Zhirinovskiy
University
of World Civilizations**

RUSSIA AND THE WORLD: THE DEVELOPMENT OF CIVILIZATIONS. THE LESSONS OF THE GREAT VICTORY AND THE NEW WORLD ORDER

*Collection XV international
scientific and practical conference*

(2–3 April, 2025)

in two parts

Part 2

Moscow
Publishing house UWC
2025

Университет
Мировых Цивилизаций
имени В.В. Жириновского

РОССИЯ И МИР: РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. УРОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

*Материалы XV международной
научно-практической конференции*

(2–3 апреля 2025 года)

В двух частях

Часть 2

Москва
Издательский дом «УМЦ»
2025

УДК 316.354.4
ББК 60.5
Р 76

Редакционная коллегия:

М.А. Булавина, кандидат юридических наук, доцент, Университет мировых цивилизаций; *В.И. Герасимов*, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, Университет мировых цивилизаций *А.О. Дмитриева*, заместитель декана факультета журналистики, Университет мировых цивилизаций; *И.В. Заикина*, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, Университет мировых цивилизаций; *С.А. Попова*, кандидат экономических наук, доцент, Университет мировых цивилизаций; *А.А. Романов*, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой политики и междивизиационного развития, Университет мировых цивилизаций; *Т.В. Сичкарь*, кандидат технических наук, доцент, Университет мировых цивилизаций; *И.Ю. Сомова*, кандидат исторических наук, доцент, Университет мировых цивилизаций; *С.П. Шорохова*, кандидат философских наук, доцент, Университет мировых цивилизаций

Ответственный редактор:

М.А. Булавина, кандидат юридических наук, доцент, Университет мировых цивилизаций

Р76 Россия и мир: развитие цивилизаций. Уроки Великой Победы и новое мироустройство: материалы XV международной научно-практической конференции (2–3 апреля 2025 г.): в 2-х ч. — Москва : Издательский дом УМЦ, 2025. — 428 с.

ISBN 978-5-6054017-6-6

Часть 2.

ISBN 978-5-6054017-8-0

В сборник вошли материалы выступлений, докладов и статьи отечественных и зарубежных ученых, политиков, преподавателей, представителей государственных органов, других участников международной научно-практической конференции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, вопросам места и роли России в общечивилизационном развитии и формировании нового миропорядка, разрешения конфликтов на основе исторического опыта, модернизации, инновационно-технологического развития и международного сотрудничества России, реализации приоритетных национальных и международных программ и проектов. Издание адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных заведений.

Издание адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных заведений.

УДК 316.354.4

ББК 60.5

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен, статистических данных и прочих сведений.

The materials are being published in the author's edition. The authors of the published materials bear responsibility for the selection and accuracy of the presented facts, quotations, proper names, statistical data and other information.

ISBN 978-5-6054017-8-0 (часть 2)

ISBN 978-5-6054017-6-6

© Коллектив авторов, 2025

© АНО ВО «УМЦ», 2025

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ

А.А. Никонова

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник,
Лаборатория имитационного моделирования взаимодействий экономических объектов,
Центральный экономико-математический институт РАН, Москва

TRANSFORMATION OF THE TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY CONCEPT AND TARGET INDICATORS IN THE GOVERNMENT DOCUMENTS

A.A. Nikonova

PhD in Economic Sciences, Leading researcher,
Laboratory for Simulation of Interactions of Economic Objects,
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Science, Russia
prettyal@cemi.rssi.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы научно-технологического развития экономики России под санкциями. Речь идет о понятии «технологический суверенитет» и его индикаторах на фоне изменения подходов в государственной политике к приоритетам и национальным целям. Цель исследования — выявить предпосылки и тенденции трансформации ключевых понятий и их характеристик в официальных документах Правительства РФ за период 2022–2025 гг. Задачами являются, во-первых, сравнительный анализ формулировок и оценка смыслового содержания схожих понятий «технологический суверенитет», «технологическая независимость», «технологическое лидерство», а также взаимосвязей между ними с использованием методов системного анализа, системной логики и фундаментальных принципов диалектики. Во-вторых, критический анализ используемых показателей с позиций адекватности и полноты описания сущности технологического суверенитета в соответствии с национальными целями. Результаты демонстрируют закономерную, но не существенную трансформацию концептуальных понятий по мере движения экономики и адаптации ее к санкциям, связанную в большей степени с удобством измерения степени достижения целей, нежели с изменением ориентиров государственной политики. Основной вывод заключается в том, что метафизический подход разработчиков правительственных документов к понятию технологического суверенитета затрудняет понимание его динамики в меняющейся системе координат и построение соответствующих индикаторов, отличных от предлагаемых скалярных показателей.

Ключевые слова: российская экономика, национальные цели, технологическая независимость, технологическое лидерство, технологии, критические технологии, сквозные технологии, стратегия, госпрограмма.

Abstract. The article considers the problems of scientific and technological development of the Russian economy under sanctions. It concerns the key concept of «technological sovereignty» and its indicators against the background of changing approaches to priorities in public policy and national goals. The purpose of the study is to identify the prerequisites and trends in the transformation of key concepts and their characteristics in official documents of the Government of the Russian Federation for the period 2022–2025. The objectives are, firstly, a comparative analysis and assessment of the semantic content of similar concepts of «technological sovereignty», «technological independence», «technological leadership», as well as the relationships between them using the methods of system analysis, system logic and fundamental principles of dialectics. The second task is a critical analysis of the indicators from the standpoint of the adequacy and completeness of the description of the essence of technological sovereignty in accordance with national goals. The results demonstrate a consistent, but not significant transformation of conceptual notions as the economy moves and adapts to sanctions, associated to a greater extent with the convenience of measuring the degree of goal achievement than with a change in public policy guidelines. The main conclusion is that the metaphysical approach of government document developers to the concept of technological sovereignty makes it difficult to understand its dynamics in a changing coordinate system and to construct appropriate indicators other than the proposed scalar ones.

Key words: Russian economy, national goals, technological independence, technological leadership, technologies, critical technologies, cross-cutting technologies, strategy, state program.

Основные понятия и постановка задачи

Достижение технологического суверенитета (ТС) России — одна из ключевых национальных целей научно-технологического развития (НТР) страны. Цель актуализирована в связи с обострением ограничений доступа РФ к новейшим зарубежным продуктам, технологиям, НИОКР. Более того, намечено лидировать в ряде сквозных технологий, т.е. применяемых в широком спектре видов экономической деятельности и существенно влияющих на результативность экономики.

Различие в трактовке термина ТС разными субъектами, представленное в [4; 7], указывает на отсутствие принципиального согласия относительно понимания ТС в сообществе ученых, предпринимателей, чиновников, верховной власти. Факт озвучен на конференции в Институте экономики РАН, в частности, д.э.н. И. Николаевым: «не только в научной среде, но и на государственном уровне мы никак не определимся с тем, что такое технологический суверенитет» (*цит. по* [2]). Разница в понимании ТС на содержательном уровне, путаница или чрезмерное упрощение ведет к искажению в оценках, измерениях, политике, управлении.

Стратегические решения в правительственных документах нацелены на обеспечение ТС за счет улучшения внутренних НИОКР и применения в экономике, однако содержат несколько непоследовательный набор задач и направлений действий. Вместе с этим «прорывных решений (в области ТС) пока не получается», как отмечает спикер Госдумы РФ В. Матвиенко [2].

Цель исследования — «распредметить», по мысли А.И. Агеева [1], предмет познания, ТС, ибо в существующем виде ТС «свернут» до «этикетки», лозунга макрополитики. Задача — проанализировать содержание концепта ТС, его характеристики, а также сопряженные понятия, приведенные в правительственных документах за период 2019–2024 гг., раскрывая смысл в онтологическом и праксиологическом аспектах. На этой основе — определить направления дальнейших исследований.

Результаты анализа

В тексте стратегических документов Правительства РФ заметно различается формулирование определений технологического суверенитета, технологической независимости (ТН) и технологического лидерства (ТЛ), их базовые характеристики, соотношение между этими взаимосвязанными понятиями (табл. 1).

Согласно Концепции технологического развития, ТЛ «означает превосходство технологий и (или) продукции по основным параметрам (функциональным, техническим, стоимостным) над зарубежными аналогами»¹. ТС трактуется как «наличие <...> (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе, обеспечивающих *устойчивую возможность*» (*выделено авт.*) <...> достигать <...> национальные цели <...> и реализовывать национальные интересы»². Приведены две основных формы ТС: 1) НИОКР и «внедрение критических и сквозных технологий (по установленному перечню)»; 2) производство высокотехнологичной продукции на основе таких технологий. Проекты ТС предполагают «полный инновационный цикл по производству» такой продукции с охватом всех стадий и аспектов как кадровых, так и регуляторных³.

Таким образом, в Концепции понимание ТС ограничено *возможностью* достигать целей и «наличием технологий» (как отмечено в Концепции на с. 8), однако этого не достаточно для фактической реализации.

Таксономия, необходимые требования и способы оценки ТС, связываются с перечнем «критических и (или) сквозных технологий». То есть область технологий ТС весьма широкая — включает сквозные технологии. Однако границы предметной области ТС не уточняются, несмотря на то, что гипотетические проекты ТС могут затрагивать разнообразные сопря-

¹ Концепция, 2023.

² Там же. П. II.

³ Там же.

женные с ним сферы (не только кадры, управление, связи, которые попадают в поле зрения в документе в контексте ТС). Так, «экосистема технологического развития» сводится, по сути, к сетевым взаимодействиям внутри совокупности экономических субъектов, занимающихся «экономической и научно-образовательной деятельностью», разрабатывающих «инновационные продукты и сервисы, существенно влияющие на развитие экономики»⁴. Опять-таки указаны важные, но не достаточные требования.

Таблица 1

Признаки в определении терминов в документах Правительства РФ

	Концепция ИТР 20.05.2023	Стратегия НТР 28.02.2024	ФЗМ 523 «О технологической политике» 28.12.2024
Технологический суверенитет	<ul style="list-style-type: none"> Наличие в стране критических и сквозных технологий, собственных линий разработки и условий производства продукции на их основе. Под национальным контролем. Обеспечение устойчивой возможности достигать национальные цели развития, реализовывать национальные интересы 	<ul style="list-style-type: none"> Способность создавать и применять наукоемкие технологии, критически важные для независимости и конкурентоспособности. Способность иметь возможность на их основе организовать производство в стратегически значимых сферах 	Не приводится
Технологическая независимость	Не приводится	<ul style="list-style-type: none"> Достижение самостоятельности РФ в критически важных сферах за счет высокой результативности НИОКР и путем применения полученных результатов. Результат суверенитета в технологиях (цель Стратегии НТР) 	<ul style="list-style-type: none"> Технологическое лидерство, т.е.: <ul style="list-style-type: none"> разработка отечественных технологий и создание продукции на их основе; сохранение национального контроля над критическими и сквозными технологиями; собственные линии разработки технологий; в целях экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и (или) замещения устаревших и (или) иностранных технологий; превосходство над зарубежными аналогами
Технологическое лидерство	Превосходство технологий и (или) продукции по основным параметрам над зарубежными аналогами	Не приводится	<ul style="list-style-type: none"> Технологическая независимость

Источник: составлено на основе документов Правительства РФ⁵

⁴ Концепция, 2023. П. II.

⁵ Концепция технологического развития на период до 2030 года. Распоряж. Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р. П. II. — <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023>.

Таким образом, с технологической точки зрения предмет ТС определен относительно широкий; с экосистемной, напротив, узкий.

Концепция служит основой для разработки стратегий, далее — программ (рис. 1). Поэтому все неточности, нестыковки и прочие изъяны метафизического толка, по нашему мнению, в понимании сущности и условий ТС переходят в последующие стратегические документы, однако, уже в несколько иной интерпретации ТС и ТЛ.

В Стратегии НТР, принятой в самом начале 2024 г. (далее — Стратегия-2024), внимание сосредоточено на вкладе науки в технологии, процессной составляющей реализации ТС и большей активности экономического субъекта, в сравнении с Концепцией, а именно — на *создании наукоемких технологий* и производств. ТС трактуется уже как «способность государства создавать и применять наукоемкие технологии, критически важные <...>, и иметь возможность на их основе организовать производство <...> в стратегически значимых сферах деятельности...»⁶, что представляется вполне обоснованным. В данной дефиниции признак «сквозные технологии» опущен; из такой постановки задачи можно заключить, что ТС касается исключительно критических технологий, пусть в стратегических производствах.

Рис. 1. Организационная схема стратегического планирования НТР

Источник: составлено автором

pdf.2023; Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 28.02.2024. № 145. П. 1.4. — <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358>; О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ. Ст. 3. — <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1778131/>

⁶ Стратегия, 2024. П. 4 (и).

Приоритеты Стратегии-2024, по сути, вторят Стратегии НТР, принятой в 2016 г. (далее — Стратегия-2016) в ответ на «большие вызовы»: «наукоемкие технологии, обеспечивающие: переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанных на применении интеллектуальных <...> решений, <...> обработки больших объемов данных», включая искусственный интеллект; переход к новым энергетическим технологиям, высокотехнологичной медицине, высокопродуктивному сельскому хозяйству, созданию природоподобных технологий; противодействие гибридным угрозам страны; повышение связанности территории РФ путем создания интеллектуальных транспортных и других систем, лидерства в создании международных транспортно-логистических систем, освоении космоса, Мирового океана, Арктики, Антарктики — в частности, при помощи научно-технологических платформ»⁷. Относительно новой является идея лидерства в широкой палитре инфраструктурных проектов освоения земного и космического пространства, а также акцент на наукоемкости технологий, что, в целом, предполагает значительный рост инвестиций и затрат на НИОКР.

«Создание и использование важнейших наукоемких технологий» предусматривается как один из основных результатов⁸. Список узловых результатов представлен пятью показателями без целевых значений⁹; причем, первые 2 из 5 — *входные* переменные, не результативные: 1) прирост затрат на НИОКР; 2) «доля молодых ученых» (далеко не самый существенный фактор). Три других мало отражают результат именно *развития* науки, техники, технологий: поступления в бюджет; соотношение закупок и собственного производства; 3) доля высоких технологий в ВВП.

Основные инструменты — государственная программа НТР РФ и нацпроекты¹⁰ в сочетании с целевыми установками Указов Президента РФ.

В Указе от 07.05.2024 ТС поставлен в один ряд национальных целей с ТЛ (не отождествлен): «устойчивое экономическое и социальное развитие, укрепление <...> суверенитета» страны во всех аспектах, «увеличение численности населения и повышение качества жизни», «реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов», <...> «технологическое лидерство»¹¹.

Действующая государственная программа НТР РФ до 2030 г., принятая в 2019 г. (ГП НТР), опирается на ориентиры Стратегии-2016. Корректирование ГП НТР в 2022 г. и в 2024 г. не коснулось направлений и приоритетов. В значительной части целевые показатели ориентированы на позиции РФ в мировых рейтингах, хотя первой целью предусмотрено «развитие интеллектуального потенциала нации»¹². Понятие ТС не упоминается — ни в том виде, в котором оно уже фигурировало в России в 2022 г. [7], ни в котором было сформулировано в Концепции НТР в 2023 г. Только приведены без пояснения значения роста целевого показателя «индекс технологической зависимости»: от исходного уровня 167 (2018) до 250 (2030)¹³ — видимо, согласно Методике Минобрнауки РФ от 2019 г., отношение отечественных заявок на изобретения, поданных в Роспатент к иностранным.

Обновление ГП НТР в 2021 г. и в 2022 г. внесло не много нового по сути в механизмы решения старых российских проблем НТР и подверглось объективному, на наш взгляд, критическому анализу ученых (например, см. [3]). К позитивным программным пунктам относят рост внимания к науке, образовательной системе, научному лидерству¹⁴. В обновленных ва-

⁷ Стратегия, 2024. П. 21–22.

⁸ Там же. П. IX.

⁹ Там же.

¹⁰ Правительство РФ. — <http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/>

¹¹ Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Утв. Президентом РФ 07.05.2024. — <http://kremlin.ru/events/president/news/soru/73986>

¹² Государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Пост. Правит. РФ от 29.03.2020 № 377 (в ред. от 09.12.2022 № 2272, от 23.12.2024 № 1866). Правит. России. — <http://government.ru/docs/all/121449/>

¹³ Там же. Прил. 1. — С. 13.

¹⁴ О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Пост. Правит. РФ от 22.10.2021 № 1814. — С. 14. — <http://government.ru/docs/all/137223/>

риантах ГП НТР можно было ожидать, по нашему мнению, конкретизации стратегических направлений, формирования мероприятий в сфере НТР в контексте актуальной повестки ТС, предложенной в Концепции НТР в свете обострения санкционных ограничений. Однако в измененном варианте ГП НТР не находится понятия ТС как такового, но обнаруживается целевое значение соотношения экспорта и импорта технологических товаров и услуг на уровне 1,15 к 2030 г.¹⁵, характеризующего простое импортозамещение; новые меры ГП НТР связаны, в основном, с субсидиями в поддержку.

В июне 2024 г. Президент РФ уточнил и утвердил перечень новых технологий, дословно: «в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства»¹⁶ (табл. 2). Тот же Указ квалифицировал технологии накопления (хранения) энергии, систем связи, космических систем как критические для РФ (критически необходимые для производства и имеющие системное значение для ТС) — в отличие от Концепции НТР (май 2023 г.), где они же названы сквозными и поставлена «цель — обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий»¹⁷.

Напомним, согласно Концепции НТР, «технологическое лидерство — превосходство технологий и (или) продукции по основным параметрам (функциональным, техническим, стоимостным) над зарубежными аналогами»¹⁸. ТЛ понимается в буквальном смысле как достижение уровня технологий, опережающего другие страны; к группе сквозных отнесены технологии «искусственного интеллекта, новых материалов, квантовых вычислений и коммуникаций, накопления энергии, систем связи, космических систем»¹⁹. В июне 2024 г. четыре последних из них перенесены Указом Президента из группы сквозных технологий (соответственно, задач ТЛ) в группу критических для России (см. табл. 2), т.е. в Указе амбиции лидерства несколько снижены.

Таблица 2

Перечень важнейших для России наукоёмких технологий

1	Критические технологии	Высокоэффективные системы генерации, распределения и хранения энергии (в т.ч. атомной)
2		Создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом
3		Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия
4		Разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов)
5		Персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения
6		Разработки медицинских изделий нового поколения, в т.ч. биогибридные. бионические технологии и нейротехнологии.
7		Повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям
S		Разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в т.ч. для сельскохозяйственных животных
9		Получение устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений
10		Биологические и химические средства для повышения урожайности и защиты от болезней

¹⁵ О внесении изменений в государственную программу ..., 2021. — С. 16.

¹⁶ Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий. Указ Президента РФ от 18.06.2024 № 529. — <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50755>

¹⁷ Концепция, 2023. — С. 23.

¹⁸ Там же. — С. 9.

¹⁹ Там же. — С. 23–24.

11	Критические технологии	Микроэлектроника и фотоника для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
12		Защищенных квантовых систем передачи данных
13		Создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в т.ч. для управления социальными и экономически значимыми системами
14		Транспортные технологии для различных сфер применения, беспилотные и автономные системы
15		Космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации, дистанционного зондирования Земли
16		Системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности РФ
17		Инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и духовно-нравственных ценностей российского общества. в т.ч. историко-культурное наследие и языки народов РФ
1\$		Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и международных отношений
19		Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций, негативных последствий
20		Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки полезных ископаемых
21	Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными видами	
22	Сквозные технологии, решающие задачу обеспечить технологическое лидерство	Основанные на методах синтетической биологии и геномной инженерии
23		Создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
24		Производства малотоннажной химической продукции, в т.ч. особо чистых веществ для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
25		Искусственного интеллекта в экономике, социальной сфере, органах публичной власти
26		Создания отечественных средств производства и научного приборостроения
27		Природоподобные технологии
28		Биотехнологии в отраслях экономики

Источник: составлено на основе Указа Президента РФ²⁰

В Указе «О национальных целях» ТЛ текстуально включает ТН: ТЛ связывается с задачами «обеспечения технологической независимости и формирования новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность (включая автономные транспортные средства), экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии (в том числе атомные)»²¹. Списки приоритетных технологий в обоих Указах, практически, совпадают; однако не просто разграничить требования между ТН и ТЛ, если не «держать в голове» критерии критических и сквозных технологий.

²⁰ Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий. Указ Президента РФ от 18.06.2024 № 529. — <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50755>. — С. 23–24.

²¹ Там же.

Кроме того, в Указе «О национальных целях» в части планирования ТЛ некоторые входные переменные (затраты на НИОКР и др.) перепутаны с результативными показателями.

В одном из самых свежих правительственных документов, Федеральном законе «О технологической политике», ТН фактически отождествляется с ТЛ (в отличие от Концепции НТР) и формулируется «как разработка отечественных технологий и создание продукции с использованием таких технологий с сохранением национального контроля над критическими и сквозными технологиями на основе собственных линий разработки технологий в целях экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и (или) замещения ею на внутреннем рынке продукции, создаваемой на базе устаревших и (или) иностранных технологий, а также таких технологий и продукции над зарубежными аналогами»²².

Согласно ФЗ, целевые показатели ТЛ — ТН утверждаются Правительством РФ в соответствии с национальными целями, утвержденными Президентом РФ²³. Национальные проекты ТЛ — ТН формируются на основе обоснования долгосрочного спроса квалифицированного заказчика на высокотехнологичную продукцию с учетом соотношения экспорта и импорта аналогичной продукции²⁴. По сути, предполагается использовать простейший, но легко исчисляемый статистически показатель, предложенный в 2018 г. В.К. Фальцманом [12]. Показатели уровня ТН, предполагаемые фигурировать в карте технологической кооперации соответствующих субъектов²⁵, не определены ни в данном законе, ни в других документах. Подходы к таксономии отсутствуют.

Приоритеты и цели Стратегии-2025, Указов Президента РФ, ГП НТР, 19-ти нацпроектов, федеральных программ сведены в самом начале 2025 г. в Единый план по достижению национальных целей развития РФ²⁶. В этом плане обеспечение цели ТЛ рассматривается, подобно Указу Президента РФ, как производная от достижения ТН. Под «шапкой» национальной цели ТЛ приведены последовательно, по годам, по каждому приоритетному направлению и/или виду экономической деятельности значения индикаторов, названных показателями технологической независимости. В целом, оценка ТЛ сведена к комплексному показателю ТН в процентах. Вместе с этим приведен набор разных показателей ТН в абсолютном измерении экономических величин (таких как «доля отечественного оборудования в ТЭК, %», «объем производства отечественного оборудования в ТЭК, млрд руб.», «рост валовой добавленной стоимости в обработке, %») — как в отраслевом разрезе (например, атомные технологии в ТЭК, сельское хозяйство), так и в разрезе мероприятий, условий, факторов (например, внутренние затраты на НИОКР в % от ВВП, место РФ в мире по объему НИОКР, численности исследователей)²⁷.

Отдельно выделены две цели:

- 1) «обеспечение сетевого суверенитета», измеряемого как «доля трафика российского сегмента <...> «Интернет» (планируется к 2030 г. на том же уровне 98%, достигнутом к 2024 г.)²⁸;
- 2) «укрепление цифрового суверенитета», измеряемого как «доля российских организаций ключевых отраслей экономики, перешедших на использование <...> российского программного обеспечения <...>, %» — 80% к 2030 г.²⁹

Странные и местами парадоксальные положения и характеристики ТС, ТН, ТЛ указывают на «методологический затык», по выражению А.Р. Белоусова. Недаром в Едином плане отсутствуют почти все целевые значения для 2035 г.

²² О технологической политике, 2024. Ст. 3, п. 14.

²³ Там же. Ст. 7, п. 1.

²⁴ Там же. Ст. 12, п. 4.

²⁵ Там же. Ст. 15, п. 2.

²⁶ Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство РФ. Офиц. веб-сайт. 09.01.2025. — <http://static.government.ru/media/files/ZsnFICpxWknEXeTfQdmcFHNi2FhcR0A.pdf>

²⁷ Там же. — С. 221–285.

²⁸ Там же. — С. 315–316.

²⁹ Там же. — С. 299–300.

Обсуждение

В документах стратегического планирования НТР, в частности, сквозных технологий, предполагается руководствоваться прогнозом НТР³⁰, но он не обновлялся после 2013³¹. Анализ научно-технологического задела не проводится системно, хотя рекомендации имеются (например, см. [5; 6]). Поэтому трудно полагаться на обоснованность приоритетов, признаков ТС, значений целевых показателей ТС, ТН и ТЛ в Едином плане в виду отсутствия, во-первых, релевантных измерителей и критериев; во-вторых, адекватных оценок исходного потенциала, демонстрирующих возможность достигнуть намеченных целей ТС, ТН, ТЛ; в-третьих, единого понимания, хотя бы на высшем уровне власти, сущности ТС, ТН, ТЛ и взаимосвязи между ними, судя по содержанию изученных документов.

Понятия смешиваются, термины толкуются неоднозначно. В Концепции НТР и в Стратегии НТР ТС тождественно ТН и отличается от ТЛ. Согласно Концепции, ТЛ в сквозных технологиях выступает одним из 2 условий ТС, другое условие ТС — паритет РФ со странами-лидерами в области критических технологий. Законодательство, а именно, ФЗ № 523 не проводит различия.

Неоднозначность, размытость понятий ТС, ТН, ТЛ на верхнем уровне власти наряду с трансформацией определений от документа к документу влечет за собой неопределенность ориентиров деятельности, невнятность сигналов для реальных исполнителей — ученых, изобретателей, производителей, инвесторов, соответственно, разобщенность решений и действий как оперативного, так и долгосрочного характера, на разных иерархических уровнях экономики.

В Стратегии НТР и других документах среди причин отставания в технологиях отмечается несогласованность приоритетов и инструментов поддержки, а также слабость обоснования целей, приоритетов, условий ТС, ТН, ТЛ: к примеру, таких как «следование глобальным технологическим трендам без комплексного учета текущих и будущих запросов ..., отвечающих национальным интересам»³².

Показатели плохо отражают динамичную сущность ТС. Упрощение признаков ведет к искажению смыслового содержания ТС и применению недостаточно адекватных показателей. Для оценки ТН не придумано ничего лучше прямого подсчета доли отечественной продукции и технологий в производственной сфере на фоне переплетения характеристик каждого из понятий ТС, ТН, ТЛ в Едином плане и других правительственных документах.

В Концепции НТР два из 5 показателей достижения цели ТС³³ («уровень ТС по видам продукции»; «уровень развития критических и сквозных технологий») не имеют под собой сколько-нибудь обоснованной таксономии.

К началу 2025 г. потребность расширить область операционального применения терминов и показателей ТС, ТН и ТЛ (например, в нацпроектах технологического лидерства) способствовала снижению частоты использования термина ТС, оставляя ему место в официальной речи политиков и лексике рабочих органов власти. Так, 28 декабря 2024 г. по итогам заседания Совета В.В. Путин дает поручение: «з) предусмотреть дополнение национальных проектов по обеспечению технологического лидерства показателями комплексной оценки *уровня технологического суверенитета* в приоритетных отраслях экономики». И далее: «и) предусмотреть уточнение методики оценки ключевого показателя «Комплексный индекс технологической независимости Российской Федерации» ..., а также его значений с учетом того, что полная комплексная технологическая независимость Российской Федерации не может быть обеспечена в условиях отсутствия *технологической независимости в приоритетных отраслях* экономики. Срок исполнения 1 марта 2025 года»³⁴ (*курсив авт.*). Текстualmente подтверждается, что во власти не проводится четкого разделения смыслового значения между ТС и ТН.

³⁰ Концепция, 2023. — С. 25; Стратегия, 2024. П. 47 (б). — С. 22.

³¹ Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года. — М.: Минобрнауки РФ, 2013. — <http://static.government.ru/media/files/41d4b737638b91da2184.pdf>

³² Там же. П. 5(а, г).

³³ Концепция, 2023. — С. 24.

³⁴ Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 28.12.2025. Пр-2803, п.3. Президент России. Офич. веб-сайт. — <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/76072>

Ориентирование стратегического планирования ТС на проектируемые показатели в Едином плане и способы достижения, во-первых, ведет к неточности, мягко говоря (фактически, припискам), в оценках и мониторинге; во-вторых, характеризует метафизический взгляд на решение проблемы ТС в целом.

Проблема стратегии и практической реализации ТС, ТН, ТЛ состоит, по нашему выводу, не только в том, что далеко не все условия и факторы учтены, и не в том, что применительно к России преждевременно говорить о лидерстве, особенно, в ИКТ, биотехнологиях, средствах производства — можно видеть методологическую несостоятельность в самой постановке проблемы.

Применительно к России или любой другой стране следует исходить из многогранного понимания ТС, ТН, ТЛ, во-первых, как онтологии, отличающейся динамическими свойствами, определяющими сущностное содержание ТС, ТН, ТЛ, плохо измеримое в привычных шкалах экономических характеристик, которые не могут быть сведены к дискретным величинам. Можно предположить, что именно в силу этих особенностей адекватные показатели до сих пор не разработаны.

Во-вторых, в гносеологическом аспекте следует подходить к ТС, ТН, ТЛ с системной точки зрения, в более широком контексте эволюции экономики и общества и положений теорий гуманитарного и технологического развития, нежели это сделано в рамках подготовки правительственных документов, ибо ТС, ТН, ТЛ — в значительной степени представляют собой философские проблемы трансформации общественных отношений в эпоху IV научно-технологической революции и модели технологического развития интеллектуальной экономики.

В-третьих, в практическом отношении ориентирование на ТС или на ТЛ следует соотносить с реалиями внутренней ситуации на фоне изменчивой научно-технологической среды и других трендов внешнего мира [5].

Все три рассматриваемые сущности — ТС, ТН, ТЛ — являются динамическими феноменами, существующими *в непрерывном движении социально-экономической системы*, но не в дискретном мире, на множестве параметров ее состояния. В таком представлении ТС, ТН, ТЛ можно осуществлять проекты по обеспечению их в виде вектора в этом направлении, *непрерывного стремления* к постоянно раздвигающемуся горизонту мировых новаций, руководствуясь особенностями внутри системы и внешней среды.

Предложенная нами дефиниция ТС не исчерпывает многогранного содержательного смысла данной категории, но отмечает динамичный характер категории ТС, не поддающейся скалярному представлению. ТС объекта (региона, страны) понимается нами, используя [14; 15], как такое его «состояние, при котором он владеет технологиями, нужными для полноценного реализации своего функционала и в своих интересах, либо обладает *способностью* создавать, получать, приобретать их путем надежных партнерств и самоопределения без потери своей идентичности в долгосрочном периоде» [8]. ТС влечет за собой технологическую независимость (ТН) объекта (в смысле способности генерировать инновации).

Заметим, молодой ученый И.И. Приходько из респ. Крым почти приблизился к осознанию разнообразия структурных особенностей ТС и, главное, к пониманию непрерывной сути характера ТС, исходящего из соответствующей изменчивости технологической среды, открытости науки и инноваций, подвижности конкурентных преимуществ в технологиях. Однако, как и многие другие исследователи, вернулся неизбежно к скалярному измерителю: ТС «это достигнутая степень локализации мирового процесса создания технологий, обеспечивающая такое влияние на технологический процесс стран-партнёров международного технологического обмена и кооперации, которое бы делало неприемлемыми для данных стран издержки ограничения свободы использования иностранных технологий отечественными компаниями» [9, с. 96].

Существенное значение имеет научный подход к интерпретации ТС в приложении к производственной сфере и к способам измерения, как подчеркивает О.С. Сухарев [11] — более глубокий, нежели в цитируемых документах, а именно, системный.

Прежде всего, важно воспринимать значения показателей как относительные — они могут характеризовать состояние объекта в небольшом промежутке времени и определенной части общественного пространства, принимая во внимание темпы роста знаний как научных, так

и технологических, а также перемен в структуре экономики и общественных отношениях. Уровень технологий тесно связан с инновациями, успешность развития их определяет конкурентоспособность экономических объектов и благосостояния. Какие-то страны, крупные транснациональные корпорации вырываются вперед, и гонка за лидером продолжается с новой силой. В таком случае степень достижения ТС оказывается «не уловимой». Сложность ТС, ТН, ТЛ в онтологии, гносеологии, праксиологии обуславливает сложность описания, тем более, измерения. Недаром задерживаются с выполнением поручения президента — представить подходящие показатели³⁵, а в правительственных документах в разделе целевых индикаторов до сих пор указано, что показатели разрабатываются, хотя в Едином плане приведены конкретные значения индикаторов ТН³⁶.

Тезис об избирательности технологий в рамках ТС соответствует выводам отечественных и зарубежных ученых и дает основание для улучшения показателей количественной оценки ТС и реального продвижения к ТС в экономической деятельности: «технологический суверенитет может быть обеспечен только по отдельно взятому технологическому или производственному направлению. Это требует оценки уровня зависимости/независимости по конкретным технологиям» [11, с. 52].

Согласимся, агрегированный показатель ТС не содержит смысла, он далек от реалий. Нужен системный подход к задаче движения в направлении ТС, определению ориентиров и соответствующих индикаторов, опираясь на разнообразные условия и факторы. «Стремление к технологическому суверенитету должно происходить в выбранных областях, которые считаются важными в соответствии с очень конкретными критериями. ... Выявление критически важных технологий не дает абсолютного ответа на вопрос, где следует достичь технологического суверенитета; это всегда выбор, основанный на таких соображениях, как экономическая доступность, будущие риски и простота доступа к импортным альтернативам. Эти соображения должны быть сбалансированы друг с другом» (*перевод авт. по* [13, с. 350]).

Таким образом, трансформация понятия ТС имеет определенные основания. Признаки и индикаторы ТС и ТН подлежат модификации. Представляется перспективной идентификация признаков ТС, ТН, ТЛ, характеризующих их содержание с разных сторон жизни экономики и общества, принимая во внимание взаимосвязи влияющих факторов обретения Россией силы и самостоятельности в принятии решений — суверенитета не только в технологиях, но и в научных подходах, в конституционных законах, в умах [1, с. 5; 10, с. 39].

Заключение

В течение 2022 г. правительство успешно организовало адаптацию экономики к санкциям на доступ к технологиям и НИОКР (в основном за счет параллельного импорта, перестройки некоторых производств, стимулирования сектора ИТ). Однако за период 2023–2024 гг. концепт ТС (ТН) не получил достаточного развития в теории, методологии, методах, способах приложения (даже на институциональном уровне). В законодательной базе приведено несколько понятий ТС, ТН, ТЛ; показана связь ТН и ТЛ с критическими и сквозными технологиями. Однако и собственно дефиниции, и перечни соответствующих технологий заметно различаются в разных документах власти. Понятно, они уточняются по мере изменения экономики и подходов к управлению. Вместе с этим, приходим к выводам.

1. ТС представляет собой многогранную характеристику состояния социально-экономической системы, поэтому трудно поддается вербальному описанию, тем более аналитической оценке. Категориальный аппарат относительно понятий ТС, ТН, ТЛ находится в стадии формирования. Проще оперировать понятием ТН, рассматривая его как производную от понятия «зависимость».

³⁵ Методику расчета индексов технологической независимости утвердят до 20 марта // Цифровые закупки. Сетевое изд. 11.02.2025. — <https://zakupki-digital.ru/nacionalnye-proekty/metodiku-rascheta-indeksov-tehnologicheskoy-nezavisimosti-utverdijat-do-20-marta/>; Мишустин поручил утвердить методику расчета индекса независимости в технологиях // ТАСС. 10.02.2025. — <https://tass.ru/ekonomika/23095919/>

³⁶ Единый план, 2025.

2. Первоначально широкое использование понятия ТН, примерно до середины 2022 г., вызвано необходимостью срочно решать задачи импортозамещения в связи с санкциями, не прерывая производственный цикл. Усиление геополитического давления на Россию заставило заговорить о суверенности, в 2023 г. термин ТС стал появляться чаще. Закономерное замещение понятия ТС понятием ТН в программных документах в конце 2024 — начале 2025 гг. обусловлено естественной потребностью государственных структур управлять обеспечением ТС (ТН) при помощи конкретных показателей, которые способны, пусть упрощенно, отразить результаты усилий с допускаемой властью степенью адекватности таких инструментов. Наиболее удобны и доступны статистические показатели, характеризующие уровень *зависимости/независимости* экономики в технологиях, технологичных продуктах и услугах, при помощи соотношения применяемых отечественных и иностранных технологий или удельного веса отечественной продукции в выпуске. Однако смысловое содержание показателей, сформированных к концу 2025 г. в цитируемом выше Едином плане, вызывает вопросы, требует специального исследования и обсуждения всеми заинтересованными субъектами.
3. ТС и ТН — в принципе относительные понятия, но не абсолютные (если не говорить о крайнем варианте автономии системы). Различие между ТС (ТН) и ТЛ носит, на наш взгляд, принципиальный характер: ТЛ «уже» нежели ТС или ТН (если вообще можно рассматривать ТС, ТН или ТЛ, ограничиваясь множеством технологий).
4. Исследованные подходы к ТС, ТН, ТЛ в документах Правительства РФ не отражают динамического их характера как сущности таких изменений социально-экономической системы, которые обуславливают динамику НТР. В существующем метафизическом понимании ТС, ТН, ТЛ не могут быть достигнуты, на наш взгляд, ни к 2030 г., ни к какому-либо иному сроку, т.к. они на самом деле представляют собой *моментальные характеристики* системы, которые могут быть *измерены при помощи разности величин*, т.е. изменения каких-то признаков во времени.

Задача ТС может быть сформулирована как *непрерывное стремление* с учетом возможности обеспечения.

Для дальнейших исследований в этом направлении требуется междисциплинарный подход к изучению проблемы ТС, ТН, ТЛ и решению с учетом результатов системного анализа институциональных и организационно-экономических особенностей, научно-технологического и социокультурного потенциала России.

Список литературы

1. Агеев А.И. Нюансы суверенитета. Слово главного редактора // Экономические стратегии. — 2024. — № 1. — С. 5.
2. Башкатова А. Достижению технологического суверенитета помешала терминология // Независимая газета. — 25.04.2024. — https://www.ng.ru/economics/2024-04-25/1_9002_sovereignty.html
3. Волчкова Н. Поворот круговорота. Госпрограмма НТР продолжает мимикрировать // ПОИСК. — 2021. — Вып. 45–46.
4. Капогузов Е.А., Пахалов А.М. Технологический суверенитет: концептуальные подходы и восприятие российскими академическими экспертами // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2024. — № 3 (64). — С. 244–250.
5. Комков Н.И. Анализ возможностей и условий трансформации российской экономики // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). — 2023. — Т. 14. — № 4. — С. 524–537.
6. Корчак В.Ю., Реулов Р.В., Стукалин С.В. Мониторинг и оценка научных и технологических достижений // Компетентность / Competency (Russia). — 2021. — № 5. — С. 6–15.
7. Красильникова Е.В., Никонова А.А. Итоги исполнения первого этапа научно-технологической стратегии России // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Сб. докладов участников секционных заседаний XXI Всеросс. симпозиума. Москва, 10–11 ноября 2020 г. — 2020. — С. 695–699.
8. Никонова А.А. Технологический суверенитет России: исследование и моделирование с позиций системной трансформации экономики // π-Economy. — 2023. — Т. 16. — № 5. — С. 22–37.

9. *Приходько И.И.* Теоретические аспекты концепции технологического суверенитета // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление. — 2022. — Т. 8. — № 4. — С. 88–96.
10. *Сухарев О.С.* Технологическая независимость России: способы обеспечения // Россия: общество, политика, история. — 2023. — Т. 6, № 1. — С. 24–39.
11. *Сухарев О.С.* Технологический суверенитет России: формирование на базе развития сектора «экономика знаний» // Вестник Института экономики Российской академии наук. — 2024. — № 1. — С. 47–64.
12. *Фальцман В.К.* Технологические суверенитеты России. Статистические измерения // Современная Европа. — 2018. — № 3 (82). — С. 83–91.
13. *Crespi F., Caravella S., Menghini M., Salvatori Ch.* European Technological Sovereignty: An Emerging Framework for Policy Strategy // Intereconomics. — 2021. — № 6 (56). — P. 348–354.
14. *Edler J., Blind K., Kroll H., Schubert T.* Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means // Research Policy. — 2023. — Vol. 5. — No 6. — P. 1–13.
15. *Grant P.* Technological sovereignty: forgotten factor in the ‘hitech’ razzamatazz // Prometheus. — 1983. — Vol. 1. — No 2. — P. 239–270.